

O Acalanto na canção de câmara brasileira no século XX: resgate, análise, edição prática e elaboração de um álbum de partituras com 10 canções

Joice Rafaela Coutinho¹

Mauro Camilo de Chantal Santos²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17777865

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este texto apresenta dados sobre pesquisa em nível de Mestrado, em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG, sobre o subgênero Acalanto na canção brasileira de câmara do séc. XX, tendo como objetivo a apresentação de dados históricos envolvendo o desenvolvimento desse subgênero, análise e edição de partituras, material que resultará na confecção de um Álbum de canções para canto e piano, o primeiro até então no Brasil com repertório específico de acalantos de diversos autores cuja obra se encontra em domínio público ou cujos direitos foram cedidos para a criação do referido Álbum. Nosso referencial teórico para a análise das partituras tem como alicerce a obra do autor Jan LaRue, *Guidelines for style analysis* (1992). Para a confecção da edição das partituras, nos guiaremos pela obra de Carlos Alberto Figueiredo, *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX -Teoria e práticas editoriais* (2017). Como exemplo de um dos acalantos abordados na pesquisa, dispomos dados sobre a *Cantilena* de Alberto Nepomuceno (1864-1920), originalmente pertencente à obra *Pastoral*, concebido musicalmente em conjunto com outros compositores brasileiros.

Palavras-chave: Canção Brasileira de Câmara. Acalantos. Canção de Ninar. Análise Musical. Edição de Partituras.

Lullaby in Brazilian art song in the 20th century: rescue, analysis, practical editing and creation of an album with 10 art songs

Abstract: This text presents data from Master's-level research, currently underway in the Graduate Program in Music (PPGMUS) at Federal University of Minas Gerais - Brazil, on the subgenre Acalanto [lullaby] in 20th-century Brazilian art song. It aims to present historical data involving the development of this subgenre, as well as analysis and editing of scores. This material will result in the creation of an album of art songs for voice and piano, the first to date in Brazil to feature a specific repertoire of acalantos by various authors whose work is in the public domain or *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX -Teoria e práticas editoriais* whose rights were granted for the creation of this album. Our theoretical framework for analyzing the scores is based on Jan LaRue's work, *Guidelines for Style Analysis* (1992). To edit

¹ Mestranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Música - UFMG, joicercoutinho@gmail.com

² Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Música - UFMG, maurochantal@gmail.com
Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

the scores, we will be guided by Carlos Alberto Figueiredo's work, (2017). As an example of one of the lullabies addressed in the research, we have data on the *Cantilena* by Alberto Nepomuceno (1864-1920), originally belonging to the work *Pastoral*, musically conceived in conjunction with other Brazilian composers.

Keywords: Brazilian Art Song. Lullabies. *Berceuse*. Musical Analysis. Score Editing.

Introdução

No gênero Canção de câmara, um dos muitos subgêneros desenvolvidos ao longo dos séculos XIX e XX foi o *Wiegenlied* (canção de ninar). Em sua manifestação na França, recebeu o nome de *Berceuse*, que vem do verbo *bercer*, cujo significado é embalar. Em Portugal, canções de berço, de arrolar, de embalar e embanar. Em países de língua inglesa é denominado *Lullaby*. No Brasil, são comuns as definições de Canção de ninar e/ou Acalanto. Segundo MACHADO (2017), essa manifestação musical, no Brasil, é reconhecida também por outros títulos:

Acalanto; nana-nenê; dorme-nenê; canção ou cantiga de berço, de *makuru*³; canção ou cantiga de ninar, de embalar, de acalantar e canção para adormecer menino: todas são designações brasileiras para as canções entoadas, comumente, para conduzir ao sono as crianças pequenas (MACHADO, 2017, p. 17).

Os *Acalantos* têm origem da ação de ninar uma criança, até que essa embale o sono. No entanto, os textos cantados que envolvem o ato de ninar se apresentam também na história mundial com temas assustadores, com tons de ameaças e panoramas sombrios em canções de ninar folclóricas por todo o globo. No Brasil, muito se ouve as tradicionais canções *Boi da cara preta* e *Nana, neném, que a Cuca vem pegar*, sendo o nosso cancionero generoso em volume de obras nesse gênero.

Na música de concerto, o Acalanto aparece com frequência em composições registradas desde o período clássico, como o *Wiegenlied K350* de W. A. Mozart (1756-1791), com maior desenvolvimento a partir do século XIX, tendo compositores como Franz Schubert (1797-1828), Felix Mendelssohn (1809-1847), Franz Liszt (1811-1886) e Johannes Brahms (1833-1897), entre outros, criando canções com o título de *Wiegenlied*.

No que se refere à Canção brasileira de câmara, o subgênero *Acalanto* se desenvolveu de maneira profícua, especialmente no séc. XX. Obras como a *Cantilena* de

³ Termo indígena citado por MACHADO (2017), que aponta o registro do *makuru* na obra de João Barbosa Rodrigues (1842-1909), *Poranduba Amazonense* ou *Kochiyima-uara porandub* (1890).

Alberto Nepomuceno (1864-1920) (cuja *performance* dos autores deste texto foi disponibilizada, a título e ilustração), *A Berceuse da Onda* de Lorenzo Fernandes (1897-1948), o *Acalanto da Rosa* de Cláudio Santoro (1919-1989) e a *Berceuse* de Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), compositor e regente mineiro, integram o extenso acervo do cancionário brasileiro nacional voltado para esse tema.

Tendo em vista que os Acalantos brasileiros apresentam significativa quantidade e representatividade musical no repertório voltado para a voz lírica, a presente pesquisa foi justificada, tendo como objetivo, além da difusão de canções de câmara e seus respectivos autores, a criação de um Álbum, até então inédito, que reúne 10 acalantos brasileiros compostos no séc. XX em partituras para canto e piano.

1 Objetivos e metas a serem alcançadas

O objetivo da pesquisa em andamento é contribuir para com o gênero Canção brasileira de câmara com uma investigação que promova o resgate, a análise e a edição de 10 canções de autores nacionais diversos e atuantes no séc. XX, com a finalidade da criação de um álbum de partituras que se encaixe perfeitamente nas diretrizes da Área de Canto Lírico da Escola de Música da UFMG, com o Grupo do Resgate da Canção Brasileira, visto que um dos autores deste texto, a mestrandia Joice Coutinho, tem se voltado para o estudo de acalantos desde sua formação em canto lírico no curso de Graduação. O entendimento e consequente disponibilização de certos aspectos musicais desse material também compreendem os objetivos desta pesquisa.

2 Justificativa metodológica

O número de 10 canções foi definido com base em critérios de viabilidade analítica e interpretativa, assegurando o equilíbrio entre abrangência e profundidade em uma pesquisa em nível de Mestrado. A canção de câmara é um gênero denso e multifacetado, exigindo abordagem simultaneamente poético-musical e interpretativa. Destarte, um corpus de 10 obras permite análise detalhada (melódica, harmônica, textual e expressiva) sem comprometer a consistência e a coerência do estudo. Trata-se de um número que permite comparações significativas entre estilos, períodos e abordagens composicionais, mantendo o foco do estudo da *performance*. Ainda, em trabalhos da linha de pesquisa *Performance Musical*, 10 canções também correspondem a um repertório executável em recital, o que reforça o caráter artístico-prático do trabalho. Digno de nota,

para a análise e edição do material observado, os autores deste texto têm como apoio as obras *Guidelines for style analysis* (1992) do musicólogo Jan LaRue (1918-2004) e *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX -Teoria e práticas editoriais* (2017) do professor Carlos Alberto Figueiredo (s.d.). Além disso, o corpus de 10 acalantos no gênero Canção brasileira de câmara representa, portanto, um recorte equilibrado entre diversidade e profundidade, adequado a pesquisas de caráter analítico, musicológico e performático, sendo o recorte quantitativo suficiente para representar a pluralidade do gênero, sem diluir a coerência temática da pesquisa.

3 Metodologia

Sobre a coleta de dados, a pesquisa em desenvolvimento apresenta até o momento uma escolha do repertório que irá compor o Álbum de partituras proposto, a ser intitulado durante a realização do curso de Mestrado, tendo como base principal o Acervo de Partituras Hermelindo Castelo Branco – APHECAB, reconhecido como maior acervo de partituras para canto e piano do Brasil, além de outros acervos, públicos e particulares, como no caso da *Berceuse* de Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), localizada no acervo do Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca - ICAPF.

Com vistas a uma maior divulgação dos compositores abordados na pesquisa, o texto contará com breves biografias sobre cada compositor presente no Álbum, tendo como base os dados obtidos em acervos públicos e particulares, pequenas biografias de livros e sites, artigos de jornais e outras fontes científicas. No que tange a análise musical das canções observadas, nosso referencial teórico para a análise proposta tem como alicerce o autor Jan LaRue, em sua obra *Guidelines for style analysis* (1992), citado anteriormente, cujos parâmetros de som, harmonia, melodia, ritmo e forma (*Growth*), tem sido aplicados em constantes pesquisas envolvendo o cancionário nacional.

Por fim, a edição das partituras com vistas à criação de um Álbum com 10 títulos terá como referência a obra de Carlos Alberto Figueiredo, *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX -Teoria e práticas editoriais* (2017). Ao todo, as canções selecionadas até o presente (seis de 10, definidas até o presente) são:

- *Cantilena* de Alberto Nepomuceno (1864-1920);
- *Dorme* de Barrozo Netto (1881-1941);
- *Ningue, nique ninhas* de Ernani Braga (1888-1948);
- *Tutú Marambé* de Luciano Gallet (1893-1931);
- *Acalanto* de Lorenzo Fernandez (1897-1947);

- *Berceuse* de Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006).

4 *Cantilena* de Alberto Nepomuceno, para canto e piano, um exemplo de acalanto abordado na presente pesquisa

Apresentamos, como exemplo da abordagem sobre as canções observadas na presente pesquisa, a *Cantilena* de Alberto Nepomuceno, composta para canto e piano e publicada também como canção isolada, devido à aceitação pública, na época, de sua configuração como canção de câmara. Alberto Nepomuceno foi um dos compositores mais influentes do Brasil no final do século XIX e início do XX, e uma das figuras centrais na construção de uma identidade musical brasileira. Nascido em Fortaleza, começou seus estudos musicais na infância e demonstrou cedo grande talento para composição e *performance*. Estudou piano e composição em Salvador e posteriormente aprofundou sua formação na Europa, em cidades como Leipzig e Paris, onde teve contato com as correntes românticas e com a tradição europeia de música de câmara e canto lírico. Apesar dessas influências europeias, Nepomuceno sempre buscou integrar elementos da música popular brasileira e da própria língua portuguesa em sua obra, defendendo a criação de uma música erudita autenticamente nacional. Neste sentido, foi atribuída a ele a frase "Não tem pátria um povo que não canta em sua língua" (MORAES, 1972). Essa citação reflete o compromisso do compositor com o nacionalismo na música brasileira, buscando a valorização da cultura e identidade nacionais através da língua e do folclore em sua obra.

A produção de Nepomuceno para voz e piano é significativa, sendo um dos primeiros compositores brasileiros a escrever canções em português, rompendo com a tradição de textos em francês, alemão ou italiano. Compôs obras isoladas e ciclos de canções, escolhendo textos de poetas brasileiros como Coelho Netto, Machado de Assis e Gonçalves Dias. Peças como *Cantilena* (1902) e o ciclo *Canções II* (1906) demonstram seu interesse pelo lirismo vocal e expressividade pianística, usando melodias fluídas, harmonia sofisticada e delicadeza rítmica, equilibrando simplicidade popular e complexidade erudita.

Além da escrita musical, Nepomuceno teve grande atuação como maestro e professor, influenciando uma geração de compositores brasileiros e ajudando a consolidar o canto erudito em língua portuguesa. Sua obra contribuiu decisivamente para o estabelecimento de um repertório nacional de canções de câmara, preparando o terreno

para o Modernismo brasileiro, tendo sua trajetória inspirado, certamente, compositores como Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Camargo Guarnieri (1907-1993).

Sobre sua *Cantilena*, originalmente essa canção foi composta como parte de uma obra maior, a saber, a *Pastoral*, cujo texto foi escrito por Coelho Netto, um dos mais renomados escritores do final do século XIX e início do XX, ligado ao Simbolismo e ao Pré-Modernismo. O texto, de tom lírico e místico, evoca o ambiente bucólico e espiritual do natal e da vida campestre, reunindo temas como pureza, fé, natureza e redenção. A peça foi concebida para declamação com música incidental, gênero muito popular na virada do século XIX para o XX, combinando poesia, teatro e música.

A *Pastoral* recebeu música dos compositores Alberto Nepomuceno, Francisco Braga (1868-1945), Henrique Oswald (1852-1931), Glauco Velásquez (1884-1914) e Luciano Gallet (1893-1931). Esses compositores escreveram peças complementares para acompanhar a declamação do texto de Coelho Netto, resultando disso uma espécie de cenário sonoro que reforçava as imagens e emoções do poema. Essas músicas eram executadas em concertos literário-musicais, muito comuns na época, sobretudo no Rio de Janeiro, e também em ocasiões natalinas do início do século XX, unindo palavra e som.

Posterior à publicação da *Pastoral*, *Cantilena* foi publicada pela Casa Bevilacqua, no Rio de Janeiro. Não dispomos do ano exato de sua publicação, sendo apenas essa publicação a única fonte para a realização de nossa edição da partitura, trabalho que se encontra andamento com cuidados no sentido de se produzir uma Edição Prática de sua partitura. Na Figura 1, a seguir, apresentamos um excerto da fonte primária da *Cantilena*, seguido de excerto de nossa edição, que apresenta, além de um *layout* contemporâneo, informações adicionais e atualizadas, como datas de nascimento e morte de compositor e autor do texto poético, correção da grafia do português (quando necessário, segundo o estabelecido pelo último acordo ortográfico da língua portuguesa, de 2009), número de compassos no início de cada sistema, entre outras intercorrências, quando necessário:

CANTILENA

Ricardo Milanesi

Letra de **COELHO NETTO** A. Nepomuceno

M.M. $\text{♩} = 69$

CANTO

p

Dor - mi, dor-mi tran-quilla-men-te, A-con-che-

PIANO

p dolce

ga - do ao meu a - mor. Ten - des no col-loum-ni-nho

Cantilena

$\text{♩} = 69$

Alberto Nepomuceno (1864-1920)
Coelho Netto (1864-1934)

dolce

p

Dor - mi, dor - mi tran - qui - la - men - te, a - con - che -

dolce p

ga - do ao meu a - mor Ten - des no co - lo um ni - nho

Fig. 1. Excerto da partitura de *Cantilena* de Alberto Nepomuceno publicada pela Casa Bevilacqua, no RJ, seguido de excerto de nossa edição, segundo parâmetros estabelecidos por Figueiredo.

O estudo teórico e prático dos acalantos selecionados para a realização da pesquisa proposta resultarão também em *performances* dessas canções, o que, de fato, tem acontecido, a partir do interesse dos autores deste texto, orientanda e orientador, no sentido de valorizar a produção de acalantos brasileiros compostos no séc. XX. Também como exemplo, a Figura 2, logo abaixo, apresenta *QR Code* de acesso à interpretação da *Cantilena* de Alberto Nepomuceno, em recital ocorrido no Auditório Fernando Mello Vianna, em 2024.

Fig. 2. *QR Code* de acesso à interpretação da *Cantilena* de Alberto Nepomuceno por Joice Coutinho e Mauro Chantal, no Auditório Fernando Mello Vianna, da EMUFMG.

5 Considerações finais

A pesquisa realizada evidencia a importância do subgênero Acalanto dentro da Canção brasileira de câmara, destacando seu desenvolvimento histórico e sua riqueza musical, especificamente no século XX. A seleção e análise das 10 canções previstas para o Álbum proposto demonstram não apenas a diversidade estilística e poética dos compositores brasileiros, mas também a relevância de se preservar e difundir obras que fortalecem a identidade musical nacional. Neste sentido, a *Cantilena* de Alberto Nepomuceno se apresenta como um exemplo paradigmático desse repertório, revelando a habilidade do compositor em integrar lirismo vocal, expressividade pianística e elementos da tradição popular brasileira, reafirmando seu papel pioneiro na criação de uma música de câmara em língua portuguesa.

O estudo também evidencia a importância de abordagens metodológicas cuidadosas, que aliem análise musical detalhada à edição de partituras, permitindo que intérpretes e pesquisadores tenham acesso a informações históricas, textuais e musicais precisas. Ao registrar biografias de compositores, contextualizar obras e oferecer recursos interpretativos, a pesquisa contribui para o fortalecimento do conhecimento sobre a Canção brasileira de câmara e promove a valorização do repertório vocal nacional.

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho reforça a necessidade de iniciativas de resgate e divulgação de obras brasileiras, integrando produção acadêmica e prática musical, e fornece subsídios concretos para que intérpretes e estudiosos explorem, compreendam e interpretem com profundidade as nuances do subgênero Acalanto, consolidando-o como componente relevante da tradição musical do país.

Referências

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX – Teoria e práticas editoriais**. 2ª Edição Revisada. Publicação eletrônica disponível em: <http://www.musicasacrabrasileira.com.br/ebooks/Musica_sacra.pdf>.

LARUE, Jan. **Guidelines for Style Analysis**. 2ª ed. Michigan: Harmonie Park Press, 1992.

MACHADO, Silvia de Ambrosio Pinheiro. **CANÇÃO DE NINAR BRASILEIRA**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

MORAES, A. C. P. de (org.). **Obra completa de Alberto Nepomuceno: correspondência e escritos**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Música/MEC, 1972.

NEPOMUCENO, Alberto. **Cantilena**. Rio de Janeiro: Casa Bevilacqua. Partitura para canto e piano.

OSWALD, Henrique. **Pastoral**. Rio de Janeiro: Casa Bevilacqua. Partitura para canto e piano.